

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ**

Хожиев Б.Б

Махмудова Л.И.

*Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти, Бухоро,
Узбекистон*

Аннотация. Первоначальное представление о патогенезе НАЖБП как теории «двух ударов» сменилось на понятие мультифакторного патогенеза, включающее параллельные процессы, такие как инсулинорезистентность (ИР), нарушение аутофагии, липотоксичность, воспаление, дисбаланс цитокинов и адипокинов, активация иннантного иммунитета и микробиоты, воздействие экологических и генетических факторов.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП); метаболический синдром; ожирение; инсулинорезистентность.

**МЕТАБОЛИК СИНДРОМЛИ БЕМОРЛАРДА
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯДАН КЕЙИН АЛКОГОЛСИЗ ЁҒЛИ ЖИГАР
КАСАЛЛИГИНИ ТАШХИСЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ КЛИНИК
УСУЛЛАРИ**

Хожиев Б.Б., Махмудова Л.И.

*Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти, Бухоро,
Узбекистон*

Аннотация. АЁЖК патогенези ҳақидаги дастлабки «икки зарба» назарияси ҳозирги вақтда инсулинрезистентлик, аутофагия жараёнларининг

бузилиши, липотоксик таъсир, яллиғланиш, цитокинлар ва адипокинлар мувозанатининг издан чиқиши, туғма иммунитет тизими ва ичак микробиотасининг фаоллашуви, шунингдек, генетик ва атроф-муҳит омилларининг таъсирини ўз ичига олган кўп омилли патогенез концепцияси билан алмашган.

Калит сўзлар: алкогольсиз ёғли жигар касаллиги (АЁЖК); метаболик синдром холецистэктомия, семириш; инсулинорезистентлик.

**MODERN CLINICAL METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AFTER
CHOLECYSTECTOMY IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME**

Makhmudova L.I., Khojiyev B.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. The development of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most pressing issues in modern gastroenterology and internal medicine. In the context of the widespread prevalence of metabolic syndrome, obesity, insulin resistance, and other components of cardiometabolic risk, especially in patients who have undergone cholecystectomy, the incidence of NAFLD is steadily increasing.

Key words: nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD); metabolic syndrome; cholecystectomy; obesity.

Актуальность. Актуальность темы определяется тем, что у пациентов после холецистэктомии, особенно при наличии коморбидного метаболического фона, отсутствуют единые клинико-диагностические подходы к прогнозированию развития неалкогольной жировой болезни печени [2,6]. Выявление лабораторных и инструментальных маркеров, имеющих прогностическую значимость, позволяет своевременно выделять пациентов

группы высокого риска, правильно их маршрутизировать и улучшать результаты лечения. Таким образом, комплексная оценка прогностических лабораторно-инструментальных маркеров неалкогольной жировой болезни печени у пациентов с метаболическим синдромом, перенёсших холецистэктомию, является научно обоснованным и клинически значимым направлением исследования. Развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) является одной из наиболее актуальных проблем современной гастроэнтерологии и внутренней медицины. На фоне широкой распространённости метаболического синдрома, ожирения, инсулинорезистентности и других компонентов кардиометаболического риска, особенно у пациентов после холецистэктомии, частота НАЖБП неуклонно возрастает [3,9]. Холецистэктомию, являясь одной из наиболее часто выполняемых хирургических операций при желчнокаменной болезни, во многих случаях способствует нарушению метаболических и билиарных процессов, что может приводить к развитию стеатоза и стеатогепатита. Наличие метаболического синдрома у данной категории пациентов многократно увеличивает риск развития неалкогольной жировой болезни печени, что требует ранней диагностики и динамического наблюдения за состоянием печени.

Материалы и методы исследования. В соответствии с целью и задачами настоящей научно-исследовательской работы в исследование были включены 110 пациентов, обратившихся в Бухарский областной многопрофильный медицинский центр и Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в 2025–2026 годах по поводу желчнокаменной болезни и перенёсших холецистэктомию, а также с диагностированным метаболическим синдромом согласно критериям IDF (2005) и ВОЗ.

Критерии включения в исследование:

В исследование включались пациенты, обратившиеся в Бухарский областной многопрофильный медицинский центр и Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в 2025–2026 годах, которые:

- пациенты старше 18 лет с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 25 кг/м²;
- пациенты, перенёвшие холецистэктомию по поводу желчнокаменной болезни;
- пациенты с диагностированным метаболическим синдромом согласно критериям IDF (2005) и ВОЗ;
- пациенты, добровольно выразившие согласие на участие в исследовании;
- пациенты, имеющие возможность пройти необходимые лабораторные и инструментальные исследования для оценки состояния печени.

Критерии исключения из исследования:

- пациенты с алкогольной болезнью печени;
- пациенты с выявленными вирусными гепатитами (В, С и др.);
- пациенты с аутоиммунными заболеваниями печени и другими специфическими гепатопатиями;
- наличие онкологических заболеваний;
- беременные и кормящие женщины;
- пациенты в тяжёлом соматическом состоянии (декомпенсация сердечной, почечной или печёночной недостаточности);
- наличие неотложных гастроэнтерологических состояний;
- пациенты, не способные полностью соблюдать протокол исследования.

Антропометрические и лабораторные измерения

Рост (см) и масса тела (кг) измерялись по стандартизированным протоколам. Окружность талии (ОТ) оценивалась в средней точке между нижним краем ребер и гребнем подвздошной кости (crista iliaca).

После как минимум 8-часового голодания из периферической вены были взяты образцы крови, в которых определялись следующие показатели: гемоглобин, глюкоза, липопротеины низкой плотности (LDL), триглицериды (TG), липопротеины высокой плотности (HDL), аланинаминотрансфераза (ALT) и аспаратаминотрансфераза (AST).

Основные положения

- У пациентов после холецистэктомии вероятность развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) в 4,5 раза выше по сравнению с пациентами без операции.
- Через 10 лет после холецистэктомии частота встречаемости НАЖБП значительно увеличивается.
- Пациенты, перенёвшие холецистэктомию, должны быть информированы о долгосрочном риске развития НАЖБП.

Диагностические критерии НАЖБП. Наличие стеатоза печени (жировой инфильтрации) расценивалось как НАЖБП при сочетании как минимум с одним из следующих состояний: сахарный диабет (глюкоза плазмы натощак ≥ 126 мг/дл), избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25 кг/м²) или метаболическая дисрегуляция.

Метаболическая дисрегуляция характеризуется нарушением координации и дисбалансом в ряде метаболических процессов. Она диагностировалась при наличии как минимум двух из следующих изменений:

- окружность талии (ОТ) ≥ 102 см у мужчин и ≥ 88 см у женщин;
- артериальное давление $\geq 130/85$ мм рт. ст. или приём антигипертензивной терапии;
- триглицериды (TG) ≥ 150 мг/дл или гиполипидемическая терапия;

- липопротеины высокой плотности (HDL) <40 мг/дл у мужчин и <50 мг/дл у женщин или лечение дислипидемии;
- предиабет (глюкоза натощак 100–125 мг/дл, либо 2-часовой тест 140–199 мг/дл, либо HbA1c 5,7–6,4%);
- индекс НОМА $\geq 2,5$;
- уровень высокочувствительного С-реактивного белка (hs-CRP) >2 мг/дл.

Сравнение клинических характеристик пациентов с НАЖБП (n=85) и без НАЖБП (n=60) представлено в таблице 1. Среди участников с ИМТ ≥ 25 кг/м² распространённость НАЖБП составила 64 из 53 пациентов после холецистэктомии (77,1%) и 30 из 50 лиц без холецистэктомии (37,5%), и эта разница была статистически значимой (p<0,001). По сравнению с пациентами без НАЖБП, у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени наблюдались более высокие значения индекса массы тела ($31,4 \pm 3,8$ кг/м² против $29,0 \pm 3,5$ кг/м²), частоты холецистэктомии (68% против 27,5%), длительности послеоперационного периода ($14,8 \pm 8,2$ года против $11,4 \pm 6,5$ года), а также наличия жировой болезни печени (FLD) (72,8% против 38,7%). В то же время уровень физической активности был ниже у пациентов с НАЖБП (25,5% против 40,6%) (все различия статистически значимы, p<0,05) (таблица 1).

1-таблица

Демографические и клинические характеристики пациентов исследуемой группы (n=115)

Параметры	1-группа (n=55)	2-группа (n=53)	p
Возраст (лет)	$60,5 \pm 8,8$	$60,0 \pm 10,7$	p = 0,791

Пол, мужчины	20	23	p = 0,518
Индекс массы тела (ИМТ, кг/м²)	29,0 ± 3,5	31,4 ± 3,8	p < 0,001
Окружность талии (см)	101,0 ± 10,2	104,4 ± 11,0	p = 0,050

Согласно таблице 1, распространённость НАЖБП составила 34 из 53 пациентов (77,1%) среди перенёсших холецистэктомию и 30 из 50 лиц (37,5%) среди не оперированных пациентов, при этом разница была статистически значимой ($p < 0,001$). У пациентов с НАЖБП по сравнению с пациентами без НАЖБП были выявлены более высокие значения следующих показателей: индекс массы тела ($31,4 \pm 3,8$ кг/м² против $29,0 \pm 3,5$ кг/м²), частота холецистэктомии (68% против 27,5%), длительность послеоперационного периода ($14,8 \pm 8,2$ года против $11,4 \pm 6,5$ года), а также наличие жировой болезни печени (FLD) (72,8% против 38,7%). При этом уровень физической активности был ниже у пациентов с НАЖБП (25,5% против 40,6%) (все различия статистически значимы, $p < 0,05$). При анализе основных симптомов у пациентов установлено, что в основной группе отмечались: боли в эпигастральной области и правом подреберье — 98,3% (n=57), общая слабость — 96,5% (n=56), снижение аппетита — 81,03% (n=47), тошнота и рвота — 75,9% (n=44), вздутие живота — 53,4% (n=31), изжога и горечь во рту — 50,1% (n=29). В контрольной группе наблюдались: общая слабость — 98,7% (n=55), снижение аппетита — 87,2% (n=48), отёки нижних конечностей — 67,2% (n=37), нарушения мочеиспускания — 61,8% (n=34), головная боль — 43,6% (n=24), сухость во рту и жажда — 40% (n=22), тошнота — 34,5% (n=19), боли в

эпигастральной области — 14,5% (n=8), изжога и горечь во рту — 14,5% (n=8), вздутие живота — 9,1% (n=5) и нарушения зрения — 3,6% (n=2) (рис. 1).

Рисунок 1. Анализ основных симптомов, наблюдаемых у пациентов в исследовании (%)

В исследуемой группе был проведён анализ структуры диагнозов у пациентов (рис. 2). Согласно данным, представленным на рисунке 2, в контрольной группе: сахарный диабет 1 типа выявлен у 5,1% пациентов (n=3), сахарный диабет 2 типа — у 90,9% (n=50), острый калькулёзный холецистит — у 3,5% (n=2) и острый калькулёзный холецистит — у 12,7% (n=7). Во 2-й (основной) группе: сахарный диабет 1 типа наблюдался у 3,4% пациентов (n=2), сахарный диабет 2 типа — у 8,6% (n=5), острый калькулёзный холецистит — у 68,9% (n=40) и острый калькулёзный холецистит — у 31,03% (n=18).

Рисунок 2. Анализ диагнозов у пациентов, включённых в исследование (%). Расчёт индекса инсулинорезистентности (НОМА-IR) и коэффициента атерогенности (КА)

Оценка индекса инсулинорезистентности и расчёт коэффициента атерогенности имеют важное диагностическое значение для раннего выявления метаболического синдрома, дислипидемии и риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Уровень инсулинорезистентности определяли с помощью гомеостатической модели оценки (НОМА-IR). Он рассчитывался по следующей формуле:

НОМА-IR = (глюкоза крови натощак [ммоль/л] × инсулин [мкЕд/мл]) / 22,5. Обычно значение НОМА-IR выше 2,7 свидетельствует о наличии инсулинорезистентности.

Коэффициент атерогенности (КА) Коэффициент атерогенности используется для оценки нарушений липидного обмена и риска развития атеросклероза. Он рассчитывается по следующей формуле:

КА = (общий холестерин – липопротеины высокой плотности [ЛПВП]) / ЛПВП. Чем выше значение коэффициента, тем выше атерогенный риск. Обычно значение КА < 3 считается нормальным показателем. Данные индексы имеют важное научно-практическое значение для комплексной оценки нарушений углеводного и липидного обмена у пациентов, а также для прогнозирования метаболического синдрома и кардиометаболического риска.

Расчёт индекса жировой болезни печени (Fatty Liver Index — FLI). В нашем исследовании для выявления неалкогольной жировой болезни печени (FLD) у пациентов, не употребляющих алкоголь в значимых количествах, использовался неинвазивный показатель — индекс жировой печени (FLI). FLI рассчитывался на основе следующих показателей: индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), триглицериды (TG) и уровень гамма-

глутамилтрансферазы (GGT). Значение индекса варьирует от 1 до 100 и определяется по следующей формуле:

$$FLI = \frac{e^l}{1+e^l} \times 100$$

Для интерпретации значений FLI мы использовали следующие пороговые значения:

- **FLI <30** (отрицательное отношение правдоподобия = 0,2) — указывает на отсутствие жировой болезни печени;
- **FLI ≥60** (положительное отношение правдоподобия = 4,3) — указывает на наличие жировой болезни печени.

***Индекс фиброза при неалкогольной жировой болезни печени — NAFLD
Fibrosis Score (NFS)***

$$NFS = -1,675 + 0,037 \times \text{Возраст} + 0,094 \times \text{ИМТ} + 1,13 \times (\text{Диабет/IFG}) - 0,013 \times \text{Тромбоциты} - 0,66 \times \text{Альбумин} - 0,081 \times \text{AST/ALT}$$

(Диабет: 1 = наличие, 0 = отсутствие)

Интерпретация:

- **< -1,455** → низкий риск фиброза
- **-1,455 – 0,676** → промежуточная зона
- **> 0,676** → высокий риск фиброза (таблица 2)

2-таблица

Анализ рассчитанных индексов у пациентов, включённых в исследование

Параметры	Контрольная группа (n=55)			Основная группа (n=58)		
	М	m	ўрт	М	m	ўрт
НОМА1-IR (индекс инсулинрезистентности)	20,93	1,63	6,43	15,22	0,91	5,01
АК (коэффициент	4,71	2,99	3,83	8,63	4,3	5,86

атерогенности)						
FLI	30,6	30,1	50,1	98,8	55,2	76,7
FIB-4	1,87	0,69	1,09	2,54	1,16	1,78
NAFLD	6,52	1,29	2,83	7,48	2,07	4,63

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Abdul-Ghani MA., Jayyousi A., De Fronzo R A., Asaad NA|Suwaidi J. Insulin resistance the link between T2DM and CVD: Basic mechanisms and clinical implications. *Curr Vasc Pharmacol* (2019) 17(2):153–63.
2. Abdulloqulov, U., Faizullaeva, N., & Zuparov, K. (2024). Clinical and Immunological Features of Destructive Cholecystitis. *Journal of theoretical and clinical medicine*, (2), 139.
3. Adeva-Andany MM., Martínez-Rodríguez J., González-Lucán M., Fernández-Fernández C., Castro-Quintela E. Insulin resistance is a cardiovascular risk factor in humans. *Diabetes Metab Syndr* (2019) 13(2):1449–55.
4. Aliyev, R. Y., Bayramova, E. M., Namazov, A. E., Rustam, A. M., & Zeynalov, B. M. Treatment and prophylaxis for constipation in overweight patients with bed. (2019) 133,
5. Ando, Y., & Jou, J. H. (2021). Nonalcoholic fatty liver disease and recent guideline updates. *Clinical liver disease*, 17(1), 23-28.
6. Anna Liu, Sukhman Brar, Kate McKenzie, Melanie Beaton, Heather Lapier, Irene Hramiak, Mayur Brahmania, Tamara Spaic, Kristin K Clemens, OR24-01 Characteristics Of Patients With Type 1 Or 2 Diabetes And Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Retrospective Cohort Study, *Journal of the Endocrine Society*, Volume 7, Issue Supplement_1, October-November 2023, bvad114.672,
7. Амбарцумян, А. Р., Козлов, К. Л., Пятибрат, Е. Д., & Пятибрат, А. О. (2024). Прогноз высокого риска формирования неалкогольной жировой болезни печени в отдалённом периоде лапароскопической холецистэктомии у лиц пожилого и старческого возраста. *ADVANCES*, 37(1-2), 102-110.

8. Ахмедов, В. А., & Гаус, О. В. (2019). Современные представления о механизмах развития и тактике ведения больных желчнокаменной болезнью, ассоциированной с метаболическим синдромом. *Медицинский алфавит*, 2(13), 52-56.
9. Беленькая Лилия Васильевна Критерии ожирения в азиатской популяции. Обзор литературы // *Acta Biomedica Scientifica*. 2018. №3.
10. Брус, Т. В., & Васильев, А. Г. (2020). Современное представление о неалкогольной жировой болезни печени. *Российские биомедицинские исследования*, 5(1), 18-25.
11. Буеверов Алексей Олегович Холецистэктомия как фактор риска прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени // *Consilium Medicum*. 2019. №8.